

SENSOR DE UMIDADE DO SOLO USANDO MICROLINHA

Lucas de Biace Torres, Júlia Amorim dos Santos, Gabriel Guimarães Moia, Gabriel Dinis Viana, Felipe Bracco Donatelli Muro, João Victor de Souza Prado Siqueira, Lucas Bertalia Santos, Raphael Carvalho Zugaib, Antônio Mendes de Oliveira Neto, Alexandre Maniçoba de Oliveira.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo {lucas.biace; amorim.santos; gabriel.moia; gabriel.dinis; bracco.donatelli; j.siqueira; lucas.bertalia; raphael.zugaib;}@aluno.ifsp.edu.br; {anmendes; amanicoba}@ifsp.edu.br.

Resumo - O trabalho apresentará um equipamento sensorial do solo usando microlinha. Para isso, o projeto utilizará como ferramenta de estudo o software de análises numéricas Ansys HFSS, no qual se obterá resultados da frequência de ressonância correlacionado com a constante dielétrica do substrato da microlinha (a terra). Desta maneira, o estudo consistirá em observar o comportamento da frequência de ressonância em função de determinado nível de umidade no solo. Portanto, este estudo permitirá a construção de um sensor de umidade do solo com baixo custo e fácil construção.

Palavras-Chave: Microlinha; Eletromagnetismo; Umidade; Constante dielétrica.

Abstract – This work will present soil sensory equipment using a microstrip line. For this, this project uses the numerical analysis software Ansys HFSS as a study tool, and this way, we will get the results as the resonance frequency in relation to the dielectric constant of the microstrip line substrate (the soil). Therefore, the study is made studying the behavior of the resonance frequency in relation to the soil moisture level. As a result, this study allows the creation of low cost and easy-to-build soil moisture sensor.

Keywords: Microstrip Lines; Electromagnetism; Moisture; Dielectric constant.

INTRODUÇÃO

A umidade é um dos principais fatores de estudo do solo. Estudar a umidade do solo tem alto impacto em áreas da engenharia, agronomia, geologia, ecologia, e em estudos de comportamento biológico e hidrológico [1], além de ser um fator crucial na estrutura, funcionamento e diversidade dos ecossistemas [2]. Devido a essa grande importância, se faz necessário o aprimoramento de tecnologias que realizam a medição da umidade do solo.

O monitoramento da umidade do solo pode ser executado de diversas maneiras, o que abre portas para o uso de sensores, do qual são capazes de fazer este monitoramento em tempo real [3]. Com isso, o presente trabalho busca desenvolver um sensor para monitoramento da umidade do solo utilizando de ondas eletromagnéticas através de uma microlinha, a fim de medir a impedância característica da terra com diferentes níveis de umidade ao observar a mudança do seu valor de dielétrico.

A microlinha consiste em linhas de transmissão eletromagnéticas que são amplamente utilizadas devido ao seu baixo custo e facilidade de produzir largas bandas de frequência, enquanto mantém o circuito compacto e de fácil manuseio [4], o que a torna uma tecnologia ideal para medição da umidade do solo de forma econômica e simples.

A impedância é uma maneira de medir como ondas eletromagnéticas atravessam certos materiais. Cada substrato possui sua impedância própria, e ao enviar um sinal de mesma impedância, é possível atravessar o material. Da mesma forma, é possível verificar a existência de diferentes materiais neste meio, ao analisar a dificuldade da impedância ao atravessar certa área do material. [5]

para o dielétrico da microlinha foi preparada seguindo alguns procedimentos para retirada da umidade, necessitando de uma estufa, um dessecador, um pote de cerâmica e uma balança de precisão. Para este procedimento, o pote de cerâmica deve ser preparado para receber a terra, sendo lavado e posicionado na estufa a 105 °C por 30 min. Posteriormente, o pote cerâmico foi submetido ao dessecador, de forma que pudesse resfriar em sua totalidade, sem absorver a umidade do meio. Após isto, foram adicionados 20 g de terra no recipiente, no qual foi levado à estufa com uma temperatura de 105 °C por 1 h. Em seguida, o recipiente com terra foi colocado no dessecador por 20 min, sendo pesado ao final. Este procedimento repetiu-se até que a variação de peso da terra fosse menor que 0,1 g.

O software de análise numérica das interações eletromagnéticas por meio das equações de James C. Maxwell, Ansys HFSS 2022 R2 na versão estudantil, será utilizado a fim de obter uma comparação entre a resposta em frequência pela análise da impedância do sistema pelo parâmetro S11. Este software permite modelamento tridimensional do projeto, permitindo a análise mais profunda das interações de todo o perímetro da microlinha com o meio, obtendo resultados próximos da realidade. Não obstante, no modelo de análise numérica, foi realizada uma varredura no parâmetro de permissividade do substrato dielétrico de terra, permitindo que as variações obtidas no parâmetro S11 fossem comparadas com os resultados que serão obtidos a partir das medições realizadas na seção de resultados.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Analisador vetorial de rede portátil.

METODOLOGIA

A princípio a umidade é um dos principais fatores de estudo do solo. princípio, a terra utilizada

Fig. 1 – Analisador vetorial de rede portátil

- Um microscópio digital.

Fig. 2 – Microscópio digital

- Peneira.

Fig. 3 – Peneira

DESENVOLVIMENTO

O sensor de umidade do solo consiste em uma microlinha no qual parte do substrato é vazio, onde é adicionado material que se deseja analisar a umidade (a terra). Uma vez que isto ocorre, se pode obter o valor da constante dielétrica (ϵ_r) do material, pois o valor desta constante muda conforme a quantidade de água presente na terra.

Dessa maneira, o primeiro protótipo do sensor foi construído manualmente em isopor de poliestireno, pois é constituído majoritariamente por ar, causando baixa interferência na análise da constante dielétrica total. Contudo, deste modo a montagem obteve baixa precisão.

Fig. 4 – Protótipo do sensor em isopor de poliestireno

Devido à baixa precisão, optou-se por construir um novo protótipo através de uma impressora de manufatura aditiva, com um material formado por polímero termoplástico (PLA). Mais especificamente, foi construído em PLA premium com agulha de 3mm de preenchimento de 3%.

Fig. 5 – Protótipo do sensor em PLA

Contudo, após este protótipo foi notado que a microlinha estava apresentando flexão, e por isso se fez ser necessário confeccionar uma tampa para alocar a microlinha, assim garantindo que esta não esteja em contato direto com o substrato a ser analisado e tenha maior estabilidade.

Fig. 6 – Protótipo da microlinha em PLA com tampa

Cabe ressaltar que todos os protótipos foram construídos com as mesmas medidas. As medidas podem ser vistas na Fig. 7 e Fig.8.

Fig. 7 – Vista superior do sensor

Fig. 8 – Vista lateral do sensor

TABELA I – Medidas construtivas da microlinha

Parâmetros (mm)	w	l	m	t
Microlinha	50	3	14	2

TABELA II – Medidas construtivas da parte externa do substrato

Parâmetros (mm)	W	L	H	E
Caixa	50	18	5	1
Tampa	50	18	1	1

Para realizar de todas as medições experimentais, foi necessário conectar o analisador de rede (VNA) na microlinha com um cabo coaxial, de modo que o conector SMA esteja em contato com o fio terra e a microlinha presente na tampa.

Fig. 9 – Setup do experimento

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo da análise numérica é variar a constante dielétrica do substrato interno, e assim, fazer a correlação com a frequência de ressonância.

Para esta pesquisa, foi utilizado o software HFSS. Este não possui na biblioteca de materiais o PLA, e, portanto, foi utilizado o policloreto de vinila (PVC) como o composto que forma a parte externa do substrato, pois tem constante dielétrica próxima ao do PLA ($\epsilon_{rPVC} = 2.7$ e $\epsilon_{rPLA} = 2.2$).

Dessa forma, com a finalidade de alcançar o objetivo da análise numérica, se fez necessário que a parte interna apresentasse valores de constante dielétrica variados. Portanto, foi construído um bloco na parte interna e, a cada nova análise, variou-se a constante dielétrica deste bloco.

Nesse sentido, ao variar a constante dielétrica resulta em diferentes valores da frequência de ressonância, possibilitando realizar uma correlação.

Com base nesses dados, é possível estimar a constante dielétrica que é apresentada na terra quando medida experimentalmente.

TABELA III – Resultados das análises numéricas

Frequência de ressonância (GHz)	ϵ_r
3,31	0,5
3,06	1
2,89	1,5
2,8	2
2,7	2,5
2,63	3
2,57	3,5
2,53	4
2,48	4,5
2,44	5
2,41	5,5
2,38	6
2,35	6,5
2,32	7
2,25	7,5
2,24	8
2,23	9
2,18	11
2,14	13
2,1	16
2,06	19
2,02	23
1,99	28

Um exemplo do gráfico do parâmetro S11 pode ser visto Fig. 10.

Fig. 10 – Exemplo do gráfico do parâmetro S11 obtido como resultado da simulação

Utilizando como ferramenta de medida o analisador de redes, realizou-se a medição dos valores da frequência de ressonância variando a parte interna do substrato. Ou seja, foi medida a frequência sem a presença da terra, com terra desidratada e com a terra + água.

Desta maneira, foi necessário peneirar a terra seca, adicioná-la e compactá-la na caixa de substrato, assim, foi adicionada a tampa com a microlinha e o conector SMA fixado a um analisador de rede vetorial portátil (VNA). Isto posto, utilizou-se a frequência inicial 100 kHz a 6 GHz. Após a análise da parte interna vazia, observou as medidas do substrato com a terra a seca, e então foi adicionado 2,2 ml de água, aguardando durante 15 minutos até que a água se espalhe por todo o substrato. Portanto, este procedimento de espera de 15 minutos foi realizado repetida vezes a cada 2,2 ml de água adicionada. Assim, a ação foi repetida até que a terra estivesse saturada de umidade, medida alcançada com 6,6 ml.

TABELA IV – Resultado experimental

Descrição da parte interna do substrato	Frequência de ressonância (GHz)	Estimativa da umidade (%)
Sem terra	3,27	2
Terra seca	3	-
Terra com 2,2 ml de água	2,5	61,61
Terra com 4,4 ml de água	2,31	76,25
Terra com 6,6 ml de água	1,92	82,80

Nesse sentido, pôde-se comparar os resultados simulados e experimentais.

TABELA V – Resultado comparativo

Descrição da parte interna do substrato	Frequência de ressonância (GHz) experimental	Frequência de ressonância (GHz) experimental	ϵ_r
Sem terra	3,31	3,27	0,5
Terra seca	3,06	3	1
Terra com 2,2 ml de água	2,53	2,5	4
Terra com 4,4 ml de água	2,32	2,31	7
Terra com 6,6 ml de água	1,99	1,92	28

CONCLUSÃO

A partir da microlinha desenvolvida, foi possível observar que apesar do poliestireno ser um material adequado por apresentar baixa interferência, demonstrou um baixo fator de resistência mecânica ao ambiente, além de difícil montagem. Dessa forma, optou-se pela utilização do PLA por apresentar fácil construção e maior precisão, devido ao fato de ter sido utilizado uma impressora de manufatura aditiva. Além disso, a espessura do material foi muito pequena (1mm), portanto, as interferências na permissividade no dielétrico foram consideradas desprezíveis.

Pelo projeto desenvolvido no artigo, é possível observar uma correlação não linear entre a umidade do solo analisado e a frequência de ressonância. Ao adicionar a água, diminui a frequência de ressonância, e com os resultados da análise numérica nota-se que isto ocorre devido ao aumento da constante dielétrica do substrato como um todo. Assim, esta relação abre a possibilidade da utilização da microlinha como sensor de umidade.

Portanto, o resultado ocorreu como esperado, visto que o objetivo era obter o valor da quantidade de água no solo através da análise da constante dielétrica e da frequência de ressonância. Deste modo, este estudo possibilitou estudar a terra como constante dielétrica, e, a propriedade de absorver água como modo de variar a permissividade do dielétrico da microlinha.

REFERÊNCIAS

- [1] [1] L.S.U. Susha, D.N. Singh, M.S. Baghini. "A critical review of soil moisture measurement", Measurement, Volume 54, Pages 92-105, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.04.007>
- [2] [2] D. A. Robinson et al. "Soil Moisture Measurement for Ecological and Hydrological Watershed-Scale Observatories: A Review", Vadose Zone Journal (2008). Disponível em: <https://pubs.geoscienceworld.org/vzj/article-abstract/7/1/358/144057/Soil-Moisture-Measurement-for-Ecological-and>
- [3] [3] D. Thakur et al. "Applicability of Wireless Sensor Networks in Precision Agriculture: A Review.", Wireless Pers Commun 107, 471–512 (2019). Disponível em: <https://doi.org.ez338.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11277-019-06285-2>
- [4] [4] L.G. Maloratsky, e M. Lines. "Reviewing the basics of microstrip." Microwaves RF 39.March (2000): 79-88. Disponível em: https://www-eng.lbl.gov/~shuman/NEXT/CURRENT_DESIGN/TP/MATERIALS/microstrip_basics.pdf
- [5] [5] E. FONTANA, " Eletromagnetismo - Parte II - Capítulo 9 - Linhas de Transmissão," Mar. 2013.
- [6] [6] H. Hasegawa, M. Furukawa, and H. Yanai. "Properties of microstrip line on Si-SiO₂ system." IEEE Transactions on microwave theory and techniques 19.11 (1971). Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1127658/>
- [7] [7] J. Rhee, J. Im, and G.J. Carbone. "Monitoring agricultural drought for arid and humid regions using multi-sensor remote sensing data." Remote Sensing of environment 114.12 (2010). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003442571000221X>
- [8] [8] D. Rathinam, et al. "Modern agriculture using wireless sensor network (WSN)." 2019 5th international conference on advanced computing & communication Systems (ICACCS). IEEE, 2019. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8728284>
- [9] [9] R. A. Pucel, D. J. Masse and C. P. Hartwig, "Losses in Microstrip," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 16, no. 6, pp. 342-350, June 1968. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1126691>
- [10] [10] D. H. Schaubert, D. M. Pozar and A. Adrian, "Effect of microstrip antenna substrate thickness and permittivity: comparison of theories with experiment," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 37, no. 6, pp. 677-682, June 1989. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/29353>